

УДК 343.102:347.172

Телічук Віталій Григорович,

професор кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент
<https://orcid.org/0000-0002-0372-6515>

Вареник Данііл Сергійович,

здобувач вищої освіти II курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, рядовий поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Бингар Ярослав Юрійович

здобувач вищої освіти II курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, капрал поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13692606>

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО РОЗШУКУ БЕЗВІСНО ЗНИКЛИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Teliichuk Vitaly Hryhorovych,

professor of the department of operational and investigative activities of the faculty of training specialists for criminal police units, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, candidate of legal sciences, senior researcher, associate professor

Varenyk Daniiil Serhiyovich,

obtaining higher education of the II year of the faculty of training specialists for criminal police units, privat of police of the

*Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs***Bynhar Yaroslav Yuriiovych**

obtaining higher education of the II year of the faculty of training specialists for criminal police units, police corporal of the

Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs

SEPARATE QUESTIONS REGARDING THE SEARCH FOR MISSING MILITARY SERVANTS BY CRIMINAL POLICE UNITS UNDER THE CONDITIONS OF THE STATE OF MARTIAL

Анотація.

У статті розглянуто деякі питання, що стосуються розшуку безвісти зниклих військовослужбовців оперативними підрозділами Національної поліції України, в тому числі кримінальної поліції. Актуальність даного дослідження обумовлена умовами збройного конфлікту та окупацією частини території нашої країни. Держави в особі правоохоронних органів зобов'язана вживати всіх заходів для запобігання зникненню людей та їх пошуку. Запропоновано алгоритм дій підрозділів кримінальної поліції щодо розшуку безвісно зниклих військовослужбовців.

Abstract.

The article discusses some issues related to the search for missing servicemen by operational units of the National Police of Ukraine, including the criminal police. The relevance of this study is determined by the conditions of the armed conflict and the occupation of part of the territories of our country. The state, in the form of law enforcement agencies, is obliged to take all measures to prevent the disappearance of people and their search. The algorithm of actions of the criminal police units regarding the search for missing servicemen is proposed.

Ключові слова: *оперативно-розшукова діяльність, оперативні підрозділи, кримінальна поліція, зниклі безвісти, військовослужбовці, воєнний стан.*

Keywords: *operational-search activities, operational units, criminal police, missing persons, soldiers, martial law.*

Постановка проблеми. Розвиток прогресивних технологій та соціально-економічних умов життя спонукає суспільство постійно змінюватися. І злочинність також не стоїть на місці, рухаючись на крок вперед порівняно зі способами запобігання їй. Негативні зміни у вигляді підвищеної кількості злочинних проявів зумовлюються не лише дією традиційних причин та умов, а й такими явищами, як економічна нестабільність, поширення у суспільстві правового нігілізму, незадоволення населення результатами реформ у соціально-економічній сфері, слабкість правоохоронної системи тощо.

Як наслідок, дія цих факторів посилюється також умовами гібридної війни і, неконтрольованим обігом вогнепальної зброї та вибухових пристроїв на території держави [1]. Після повномасштабного вторгнення ворога на територію України загострилось питання щодо систематичного безвісного зникнення військовослужбовців. На правоохоронні органи була покладена низка завдань, які містять в собі запобігання та протидію цим негативним явищам. З початку повномасштабного вторгнення до поліції надійшли повідомлення про зникнення без-

вісти 51 тисячі українців. Про це у лютому в інтерв'ю виданню «Цензор.НЕТ» розповів перший заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе. За його словами, 35% цих людей знайшли живими [2].

Метою статті є аналіз сучасного стану розшуку безвісно зниклих військовослужбовців підрозділами кримінальної поліції в умовах воєнного стану та надання відповідних пропозицій по удосконаленню зазначеного напрямку діяльності.

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питанням розшуку осіб, які зникли безвісти присвячені роботи таких вчених, як О. М. Бандурка, Г. М. Бірюков, Т. І. Блистів, С. В. Богданов, Д. В. Бойчук, В. С. Будков, Н. І. Витовтова, О. І. Гігевич, Д. А. Гріньова, Ч. М. Ісмаїлов, Д. О. Ішук, В. Г. Камиш, Є. Г. Кілессо, І. П. Козаченко, Я. Ю. Кондратьєв, А. В. Котяжов, О. Я. Мазурок, А. С. Мальцев, Д. Й. Никифорчук, В. О. Петросян, О. Ю. Плєскач, А. С. Савельєва, І. І. Приполов, В. П. Цильвік, Д. Д. Чемерис, В. М. Шванков та ін. Однак питанням розшуку безвісно зниклих військовослужбовців підрозділами кримінальної поліції в умовах воєнного стану досліджувалися фрагментарно, що і зумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Виклад основного матеріалу. У 2022 році Росія вкотре спробувала завоювати Україну, і з 24 лютого на всій території країни вперше за роки незалежності було запроваджено воєнний стан. Запровадження воєнного стану спричинило зміни в організації всіх сфер діяльності, в тому числі правоохоронної, а разом з ними - зміни в оперативнорозшуковій діяльності.

Підрозділи кримінальної поліції зіткнулися з наступними викликами:

окупація території та потужні кібератаки поставили під загрозу втрату контролю над інформацією, що обробляється підсистемами розвідки Національної поліції, а доступ до баз даних був призупинений; з цієї ж причини, а також через руйнування інфраструктури, більшість районів втратили безпечний зв'язок; були встановлені численні блокпости, але відсутність розвідувального елементу означає, що ідентифікація осіб обмежується поверхневою перевіркою; сотні тисяч людей, більшість з яких є громадянами Росії, брали участь у збройній агресії та воєнних злочинах проти України, а тому інформація про них відсутня в українських реєстрах та базах даних; державні правоохоронні та розвідувальні органи займаються ідентифікацією окупантів, але через відсутність єдиної платформи для оперативної взаємодії інформація про злочинців збирається одночасно різними службами; переважна кількість інформації про окупантів та колаборантів збирається журналістами, розвідувачами, громадськими організаціями та широкою громадською (волонтерами) і є доступною в Інтернеті, але це різні платформи, що ускладнює пошук інформації про конкретних осіб та події.

Щодо особливостей застосування оперативнорозшукових заходів в умовах воєнного стану слід

вказати, що поняття оперативнорозшукових заходів має велике теоретичне та практичне значення і є одним з найважливіших та основоположних у всій оперативнорозшуковій діяльності [3]. Варто зауважити, що визначення поняття та змісту оперативнорозшукових заходів є одним із не розв'язаних питань у теорії оперативнорозшукової діяльності. У статті 2 Закону України "Про оперативнорозшукову діяльність" зазначено, що оперативнорозшукова діяльність - це система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів. У статті 6 Закону зазначено, що оперативнорозшукова діяльність здійснюється оперативнорозшуковими засобами, а в статті 7 - що оперативні підрозділи зобов'язані вживати необхідних оперативнорозшукових заходів для своєчасного виявлення, попередження, припинення та розкриття злочинів [4].

У разі отримання інформації про зникнення особи за особливих обставин або заяви про розшук такої особи Національна поліція України зобов'язана інформувати Уповноваженого протягом трьох днів з моменту отримання такої інформації або заяви. Відомості, зазначені у заяві про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, підлягають внесенню до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, протягом 24 годин після отримання Уповноваженим від Національної поліції України інформації про зникнення особи за особливих обставин або інформації про отримання заяви про розшук такої особи [5]. Ми цілком згодні з Д. Никифорчуком і Д. Чемерисом, що з огляду на сферу застосування та зміст діяльності працівників оперативних підрозділів Національної поліції України, у науці оперативнорозшукової діяльності використовують термін «оперативнорозшукова тактика». Це система наукових положень і розроблених на їх основі рекомендацій щодо проведення комплексу заходів (дій, операцій, комбінацій тощо) суб'єктами оперативнорозшукової діяльності, що здійснюються на підставі законів і підзаконних нормативних актів відповідно до особливостей криміногенної ситуації та які спрямовані на виконання завдань оперативних підрозділів. У контексті розшуку безвісно зниклих військовослужбовців оперативнорозшукову тактику слід тлумачити як систему гласних і негласних слідчих (розшукових) дій та оперативнорозшукових заходів, що здійснюють оперативні підрозділи Національної поліції України на підставі чинних нормативно-правових актів, спрямованих на встановлення місцеперебування безвісно зниклої особи. Тактика, як і будь-яка наукова теорія, має *такі елементи*: вивчення й аналіз конкретної ситуації; ухвалення відповідного тактичного рішення; реалізація тактичного рішення та контроль за здійсненням тактичних заходів з метою визначення їх ефективності [6].

Оперативнорозшукова тактика як складова частина оперативнорозшукової роботи - це мистецтво протидії кримінальному середовищу. Необхідність оперативнорозшукової тактики визначається наступними факторами, які породжуються феноменом злочинності, а саме:

наявністю замкненого злочинного середовища, проникнення в яке ускладнюється в силу глибокої конспірації та жорсткої дисципліни в середовищі злочинних груп; розподілом сфер злочинної діяльності та виникненням на цій підставі ретельно замаскованої системи відносин; прагненням злочинців до насадження норм поведінки та відносин, що стимулюють кругову поруку, породжують та підтримують почуття страху у причетних до вчинення злочинів та обізнаних про них осіб, підштовхують їх на приховання істини; наявністю таких явищ, як злочинний професіоналізм та злочинна кваліфікація. Ці явища обумовлюють постійний пошук нових способів учинення злочинів, маскування злочинних зв'язків, вивчення злочинцями тактики, засобів і методів ОРД, спонукаючи тим самим до багатьох способів для контрспостереження за діями оперативників та отримання необхідних відомостей про ОРД [7, с.159].

Отже, на тактичному рівні на підставі аналізу конкретної ситуації безвісного зникнення особи працівники органів досудового розслідування розробляють відповідні рекомендації. Їх особливість полягає в тому, що кожна з них не є обов'язковою, а залишає за оперативним працівником право вибору варіанту дій у певній ситуації. Тактична рекомендація здебільшого передбачає відповідний алгоритм дій оперативного працівника: аналіз ситуації, за яких використання певної програми є найдоцільнішим; облік сил і засобів, необхідних для її успішного здійснення та прогнозування можливих негативних наслідків, що можуть виникнути в разі її застосування. Це розумова діяльність, пов'язана з прогнозуванням (інтелектуальні операції) та наявністю професійних знань і досвіду в оперативного працівника [6].

Велике значення у розшуку безвісти зниклих військовослужбовців підрозділами кримінальної поліції в умовах воєнного стану повинно приділятися інформаційно-аналітичному забезпеченню оперативно-розшукової діяльності. Під інформаційно-аналітичним забезпеченням оперативно-розшукової діяльності слід розуміти сукупність дій з інформацією, спрямованих на забезпечення зручності її використання і тим самим підвищення поінформованості оперативних підрозділів про кримінальні процеси, що відбуваються в суспільстві.

Аналіз відомчих нормативно-правових актів МВС України з питань оперативно-розшукової діяльності дає підстави стверджувати, що "особи, зниклі безвісти за особливих обставин" є різновидом більш загальної категорії розшукуваних осіб - "безвісти зниклі" [8]. Важливим аргументом на користь такої категоризації є те, що в цій сфері існує окрема група юридичних фактів і пов'язаних з ними правовідносин, які функціонують у зв'язку з регулюванням публічності щодо осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Така ситуація суттєво впливає на суб'єктний склад осіб, які можуть брати участь у правовідносинах, зміст розшукових дій та процесуальних заходів, а також вимагає дотримання низки спеціальних процедур у діяльності з виявлення ро-

зшукуваних осіб. Зокрема, якщо військовослужбовець тривалий час не виходить на зв'язок, варто звернутися до військової частини або обласного центру комплектування та соціальної допомоги для з'ясування причини відсутності зв'язку [9]. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надсилає письмовий запит на адресу командування військової частини, де проходив службу військовослужбовець на момент зникнення, щодо визначення його статусу за результатами проведеного службового розслідування у військовій частині. Окрім цього можна звернутися до територіального підрозділу Національної поліції України, яка відповідно до частини 1 статті 18 Закону «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» приймає заяви про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин [10]. Для якісної та ефективної роботи з розшуку безвісно зниклої особи необхідно забезпечити швидке та якомога повніше отримання працівниками поліції даних про обставини кримінального факту й реагування на нього. Цього досягають завдяки швидкому вжиттю необхідних заходів з метою розшуку безвісно зниклого та затримання злочинця. Ці заходи реалізують співробітники поліції, які першими прибули на місце події, а потім – слідчо-оперативна група. Тому вагоме значення має якісний відбір членів слідчо-оперативної групи для проведення першочергових дій, що стають ефективними, якщо створено умови для своєчасного виїзду цієї групи на місце події [6]. За даними Генеральної директорки Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти - Кетрін Бомбергер, кількість зниклих безвісти в Україні суттєво зростає [11]. Громадяни, громадські організації та приватні юридичні особи за власною ініціативою та за погодженням з МО України мають право брати участь у розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, надавати допомогу та сприяння органам МО України у розшуку таких осіб, а у разі залучення таких органів - отримувати право отримувати від державних органів інформацію про осіб, зниклих безвісти, маршрути та райони, в яких доцільно проводити пошуки, та іншу інформацію, що сприяє ефективному розшуку осіб.

У теперішній час в Україні функціонує чимало громадських об'єднань та волонтерських організацій, якими в різних формах надається допомога у здійсненні пошуку осіб, зниклих безвісти, в тому числі тих, які зникли під час несення ними військової служби. Для охоплення більш широкого кола людей, які мають змогу допомагати здійснювати пошук зниклих безвісти осіб, часто інформація щодо діяльності громадського об'єднання чи надання волонтерської допомоги поширюється шляхом розміщення її в соціальних мережах instagram та/або facebook [12].

Ще одним інструментом, створеним в умовах воєнного стану, є спеціальне програмне забезпечення - інформаційна підсистема "Військовий злочинець", побудована на базі центрального серверного програмно-технічного комплексу інформаційно-комунікаційної системи "Інформаційний

портал Національної поліції України". Система інформаційної підсистеми "Військові злочинці" містить інформацію про осіб, причетних до військової агресії (військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, членів незаконних збройних формувань, приватних військових компаній, колабораціоністів тощо).

Система дозволяє зберігати інформацію як про військовослужбовців, військові підрозділи, так і про воєнні злочини, а також вносити інформацію про зібрану доказову базу та прийняті процесуальні рішення, що дозволяє уникнути повторного збору матеріалів щодо одного злочину чи воєнного злочинця.

Також, важливим є те, що за особою, уповноваженою на виконання функцій держави, яка зникла безвісти під час збройного конфлікту, воєнних дій, заворушень всередині держави або у зв'язку з виконанням службових обов'язків з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, зберігаються місце роботи, займана посада та середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування, але не більш як до моменту оголошення такої особи померлою у порядку, встановленому законодавством. А особам, які зникли безвісти під час проходження військової служби внаслідок збройного конфлікту та/або воєнних дій, надаються гарантії, передбачені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та іншими законами України [13]. Вперше за роки незалежності питання розшуку осіб, зниклих безвісти, було комплексно досліджено в кандидатській праці Д. В. Бойчука «Правові та організаційно-тактичні основи розшуку безвісно відсутніх осіб» (2006 р.). Найважливішим здобутком цього дослідження варто рахувати обґрунтування ним доцільності розроблення норми кримінального процесуального закону щодо порушення кримінальної справи за фактом безвісної відсутності потерпілого в разі виявлення певних обставин. Слід зазначити, що ця пропозиція була втілена в практичній діяльності після останніх змін у кримінальному процесуальному законодавстві [14].

Законодавчо закріплено право Національної поліції, зокрема оперативних підрозділів на місцях, створювати та використовувати автоматизовані інформаційні системи. Це право закріплено у статті 8 частини 1 статті 18 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" [2], а Закон України "Про Національну поліцію" передбачає повноваження формувати реєстр, базу (банк) даних та здійснювати оперативно-розшукову діяльність, збирати та аналізувати оперативну інформацію.

Таким чином, на працівників Національної поліції, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та виконують охоронні функції в умовах воєнного стану, покладено надзвичайно складне завдання з підтримання безпеки нашої країни, що вимагає високого рівня професійної підготовки поліцейських. Для забезпечення належного здійс-

нення оперативно-розшукових заходів в умовах воєнного стану правоохоронні органи зосереджують увагу на внутрішніх загрозах воєнного стану в Україні, зокрема криміналізації суспільства, розвитку тіньової економіки, збільшенні кількості злочинів, пов'язаних зі зброєю та вибуховими речовинами, різноманітних ознаках тероризму, неналежному забезпеченні правопорядку та низькому рівні законності та правопорядку. Тому основною функцією правоохоронних органів у забезпеченні режиму воєнного стану є протидія внутрішнім загрозам, що досягається шляхом вирішення таких завдань, як боротьба зі злочинністю, особливо в її організованих формах, протидія різним формам тероризму та забезпечення публічної безпеки і порядку.

Висновки. Об'єктом уваги діяльності правоохоронних органів для забезпечення належного виконання оперативно-розшукових заходів під час воєнного стану є внутрішні загрози воєнного стану України, особливо такі, як криміналізація суспільства, розвиток "тіньової економіки", збільшення кількості злочинів, що вчиняються з використанням зброї та вибухових речовин, різні прояви тероризму, неналежне виконання законів і низький рівень правопорядку. Отже, основною функцією правоохоронних органів щодо забезпечення режиму воєнного стану є протидія внутрішнім загрозам, чого досягають вирішенням таких завдань, як боротьба зі злочинністю, особливо з її організованими формами; протидія різним проявам тероризму; забезпечення громадської безпеки та правопорядку.

Необхідність удосконалення й оновлення теоретичних напрацювань з проблем організації і тактики розшуку безвісно зниклих осіб зумовлюють зміни в суспільному житті України, прийняття нових законів і відомчих нормативно-правових актів МВС України та Національної поліції, упровадження в практичну діяльність підрозділів новітніх технологій. Для цього доцільно розробляти нові рекомендації з тактики дій оперативних працівників у певній ситуації [6].

З метою підвищення ефективності діяльності підрозділів кримінальної поліції щодо розшуку безвісно зниклих військовослужбовців ми можемо запропонувати наступний алгоритм дій:

- 1) у випадку тривалої втрати зв'язку із військовослужбовцем, варто зв'язатися з військовою частиною (гаряча лінія, безпосередній командир, командир частини), або з Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки та дізнатися причину відсутності зв'язку; 2) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надсилає письмовий запит на адресу командування військової частини, де проходив службу військовослужбовець на момент зникнення, щодо визначення його статусу за результатами проведеного службового розслідування у військовій частині; 3) окрім цього можна звернутися до територіального підрозділу Національної поліції України, яка відповідно до частини 1 статті 18 Закону «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» приймає заяви про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин (*заяву про*

розшук особи можуть подати: родичі такої особи, представник військового формування, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, громадське об'єднання, будь-яка інша особа, якій стало відомо про зникнення). Разом із наданням заяви (повідомлення) про розшук особи, зниклої безвісти, рідні військовослужбовця мають право погодитись на відібрання у них біологічних зразків для молекулярно-генетичної експертизи в рамках кримінального провадження; 4) інформувати Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, протягом *трьох днів* з моменту отримання такої інформації або заяви; 5) відомості, зазначені у заяві про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, підлягають внесенню до Реєстру *протягом 24 годин* після отримання Уповноваженим від Національної поліції України інформації про зникнення особи за особливих обставин або інформації про отримання заяви про розшук такої особи; 6) якщо особа, зникла безвісти за особливих обставин, оголошена померлою, але її останки не знайдено, проведення розшуку не припиняється до встановлення її місцеперебування, місця поховання чи місцезнаходження останків такої особи; 7) якщо ж під час розшуку було встановлено факт смерті зниклого, Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, направляє родичам інформацію про обставини, що свідчать про смерть; 8) якщо ж під час розшуку було встановлено факт перебування в полоні військовослужбовця, необхідно звернутися до Національного інформаційного бюро (НІБ), дані про зниклу людину після цього потрапляють до Реєстру НІБ [10].

Список використаних джерел:

1. Телійчук В. Г., Приступа Д. В. Щодо питання протидії підрозділами кримінальної поліції. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 4 (101). С. 271-276. URL: <http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4023>
2. Війна та зниклі безвісти українці: хто, як і де їх шукає? <https://www.radiosvoboda.org/a/novynuryazovya-viyuna-znykli-bezvisty-ukrayintsi/32819847.html>
3. Осуховський Р. В., Пефтієв Д. О. Інформаційно-аналітичне забезпечення в умовах воєнного стану. Актуальні питання та перспективи використання оперативно-розшукових засобів у розкритті злочинів в умовах воєнного стану [Текст]: матеріали міжвідом. наук.- практич. конф. (Київ, 30 берез. 2023 р.) / [редкол.: В. В. Черней, С. Д. Гусарев, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2023. С.235-239. URL: https://www.naiu.kiev.ua/files/kafedru/ord/2023/mater_konf_300323.pdf. (Дата звернення: 10.04.2024)
4. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 22, ст.303). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (Дата звернення: 15.03.2024)

5. Як і куди звертатися для початку розшуку осіб зниклих безвісти під час воєнного стану. URL: <http://surl.li/svvpх>

6. Никифорчук Д. Й., Чемерис Д. Д. Теоретичні аспекти організації і тактики розшуку безвісно зниклих осіб у сучасних умовах. URL: <https://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/123456789/7460/1/9.pdf>

7. Телійчук В. Г. Загальні тактичні положення розкриття розбійних нападів. Центральноукраїнський правничий часопис Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС: збірник наукових праць. Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, 2010. Спеціальний випуск. С.158-164

8. Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин: Закон України від 12.07.2018 р. із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 19.09 2019 р. № 113-IX, від 14 квітня 2022 р. № 2191-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2505-19#Text> (Дата звернення: 27.03.2024)

9. Савельєва А. С. Окремі аспекти правового регулювання розшуку поліцією безвісно зниклої особи за особливих обставин з використанням сучасного інструментарію пошукових засобів. Актуальні питання та перспективи використання оперативно-розшукових засобів у розкритті злочинів в умовах воєнного стану [Текст]: матеріали міжвідом. наук.- практич. конф. (Київ, 30 берез. 2023 р.) / [редкол.: В. В. Черней, С. Д. Гусарев, С. С. Чернявський та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2023. С. 250-255. URL: https://www.naiu.kiev.ua/files/kafedru/ord/2023/mater_konf_300323.pdf (Дата звернення: 10.04.2024).

10. Розшук військовослужбовців зниклих безвісти. URL: <https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/> (Дата звернення: 18.04.2024)

11. Бомбергер К. Кількість зниклих безвісти зростає: Україна потребує нашої повної підтримки. Блог LB.ua. 2024. URL: https://lb.ua/blog/ketrin_bomberger/598383_kilkist_zniklih_bezvisti_zrostaie.html. (Дата звернення: 15.04.2024)

12. Сидоренко С. "Правові засади участі громадських об'єднань у пошуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин." Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право 1.75 (2023): 279-283.

13. Блістів Т. І. Правові основи та проблеми здійснення обліку та розшуку зниклих безвісти під час збройного конфлікту. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. Київ: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2020. Вип. 4 (10). С.72-84. URL: <https://maup.com.ua/assets/files/expert/10/4.pdf> (Дата звернення: 15.03.2024)

14. Плескач, О. Ю., Стащак, М. В. Розшук в Україні осіб, зниклих безвісти: стан наукових розробок. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2018. № 3(83). С.273-281.